

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISHDA LUG'AT ISHINING AHAMIYATI.

Quvvatova Mohira Hikmatillayevna¹, Alisherova Sharofat²

¹Termiz Davlat Universiteti Maktabgacha ta'lim metodikasi Kafedrası o'qituvchi

²Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417639>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda lug'at ishidan qanday qilib foylanish kerakligini bilib olishimiz mumkin.

KALIT SO'ZLAR

Nutq, o'qitish, tafakkur, aqliy, tovush, to'g'ri talaffuz, fonetika, orf'oepiya, tarbiyachi, lug'at ishi, tarbiyalash, faoliyat.

Nutq odamlarni o'qitish, inson tafakkurini shakllantirish vositasidir. R.E.Levina nutqni aqliy rivojlanishning boshqa jihatlari bilan o'zaro bog'liqligini, aqliy jarayonlar vositachiligida nutqni tasdiqlash va o'tkazishni ilgari surdi. Ya.Vigotskiy ta'kidlashicha, bola nutqining boshlang'ich vazifasi tashqi dunyo bilan aloqa o'rnatishdir. Bola, eng avvalo, tilning tovush tomonini egallashi kerak, ya'ni tovushlarni to'g'ri talaffuz etilishi lozim. Nutqning tovush tomoni ustida ishlash o'zbek tilining fonetikasi va orf'oepiyasiga asoslanadi. Bola kattalarga taqlid qilib, so'zlarda urg'uni to'g'ri ishlatishga o'rganib oladi. Ona tilining intonatsion tomonini o'zlashtiradi hamda so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga odatlanadi. Ayniqsa, bola atrofdagilar bilan nutqiy muloqotda bo'layotganda samimiy ohangda, burro va aniq gapirishga

o'rgatiladi. Har bir bolada nutqning bunday sifatlarini tarbiyalash, kelgusi hayotida, ya'ni maktabda, oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishda, mustaqil mehnat faoliyatida jamoa, jamiyat o'rasida o'z fikrlarini to'liq va tushunarli qilib bayon etishda muhim ahamiyatga egadir.

Agarda tarbiyachi bola nutqidagi, tovush talalluzidagi nuqsonlar, ohang va tempga, diksiyasiga (aniq, burro gapirish), Nutqining mazmundorligi va ifodaliligiga e'tibor bermasa, bunday nuqsonlar bilan maktabga borgan bola bilimni o'zlashtira olmaydi va bu uning kelajakdagi mustaqil hayotida ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni nutqida nuqsoni bo'lgan bolaning Nutqi boshqalarga tushunarsiz bo'ladi, o'z fikrini ifodalashda qiynaladi, uyaladi, natijada gapirmaslikka harakat qilib, indamas, jizzaki bo'lib qoladi.

Bularning hammasi uning ruhiy rivojlanishiga ham ta'sir etadi.

Bolalar bog'chasida lug'at ishi — bu bolalarning faol lug'atini ularga notanish yoki qiyin so'zlar hisobiga rejali kengaytirishdir. Ma'lumki, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning lug'atini kengaytirish bir vaqtning o'zida tevarak-atrofdagi voqelik bilan tanishtirish va unga to'g'ri munosabatda bo'lishni tarbiyalash bilan qo'shib olib boriladi.

Bolalar bog'chasida lug'at ishining aniq vazifalari bolalarni predmetlarning ranglarini, hajmini farklashga o'rgatishdan iborat. Shu asosda gavda qismlarini (bosh, qo'llar, oyoqlar, burun, og'iz, ko'zlar va haokazo), hajmini (katta, kichik) va ranglarni (qizil, sariq, ko'k, yashil) bildiruvchi so'zlar bolaning lug'atiga kiritiladi.

S. Vigotskiy shunday deb yozgan: "So'zning ma'nosi psixologik nuqtai nazardan, biz butun tadqiqotlar davomida bunga bir necha bor amin bo'lganimizdek, bu aloqa yoki tushunchadan boshqa narsa emas." Va bundan tashqari: "Biz so'zning ma'nosini fikrlash fenomeni sifatida ko'rib chiqishga haqqimiz bor." Shuning uchun lug'atni o'zlashtirish jarayoni tushunchalarning mohiyati bilan chambarchas bog'liq va shuning uchun o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ulardan biri bolalar lug'ati tarkibiga kirishi mumkin.

Bolalar lug'atini boyitish deganda, biz, ularni mustaqil o'zlashtirishlari uchun qiyin bo'lgan yangi so'zlar bilan muntazam tanishtirib borishni tushunamiz. Bolalar lug'atini boyitish ishi uch yo'nalishda olib borilishi mumkin:

1. Sekin-astalik bilan miqdori ortib boradigan buyumlar va hodisalar bilan

tanishtirib borish.

2. Tevarak-atrofimizni o'rab turgan predmetlar va hodisalarning nomini, sifatini, xususiyatlarini, ularning o'zaro munosabatlarini bildiruvchi so'zlarni kiritish.

3. Predmetlarning belgilariga qarab farklash va umumlashtirish asosida boshlang'ich tushunchalarni bildiruvchi so'zlarni kiritish.

Lug'atni boyitish ishining uch yo'nalishi bo'yicha olib boriladigan ish hamma guruhlar uchun taalluqli bo'lib, faqat mazmun jihatdan farq qiladi. Masalan, tabiat hodisalari, buyumlar, ijtimoiy hayot hodisalari va hokazolar bilan tanishtirishda ish mazmunining oddiydan murakkabga borishi bilan turli guruhlarda o'zaro farq qiladi.

Turli-tuman faoliyat turlarida (mashg'ulotda, o'yin, mehnat, maishiy faoliyat va kundalik tartib jarayonida) bolalarni o'z lug'at boyligidan foydalanishga o'rgatish ular Nutqini o'stirishning zarur shartidir, chunki tilni undan foydalanish jarayonidagina egallash mumkin. Bolalarning kattalar bilan nutqiy muloqoti ular lug'atini faollashtirishda qimmatli vosita bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, topshiriqlar berish, ya'ni uslubiyot xonasiga borib, katta tarbiyachidan didaktik (ta'limiy) o'yinchoq yoki surat so'rab kelish; sayr haqida enagaga so'zlab berish; Nomi nima? Rangi qanday? qanday materialdan qilingan? Nima uchun kerak? kabi savollar berish; bolalarga ma'lum bo'lgan so'zlarni to'g'ridan to'g'ri aytib, esiga tushirish, o'xshashlik bo'yicha (buyumlarning vazifasiga qarab) yangi so'z yasash (qand uchun qanddon, sut uchun sut idish); obyekt uchun xos bo'lgan sifat va fe'llarni tanlash (qanday hikoya? —kulgili,

xushchaqchaq, xuddi ertakka o'xshaydi); tarbiyachi tomonidan tushirib qoldirilgan so'zlarni topib aytish va to'ldirish (uning ignalari qishda ... — kumushdek; ayiqlar aravada sil... —silkinishadi) kabi usullardan foydalanib, bolalar lug'atini

faollashtirish mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yoshlar bizning kelajagimiz bo'lganidek ularni qanchalik to'g'ri,tarbiyalab borsak, erishadigan yutug'imiz shuncha yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.R.Qodirova Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi ruhiy omillari. T.: "ISTIQLOL",2006y.
2. F.R.Qodirova Bolalarni chet tilga o'rgatish nazariyasi va metodikasi T.: "Sano-standart" 2009y.
3. S. Q. Shodiyeva . "O'rta guruh bolalari nutqini o'stirish" o'quv qo'llanma T.: "O'qituvchi" 1993 yil.
4. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish metodikasi" T.: Fan va texnologiyalar 2009yil.
5. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" o'quv qo'llanma TDPU 2016yil.
6. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" Darslik TDPU 2018yil.
7. Edited by Mary Rafferty "Abrief review of approaches to oral language developme nt" USA 2014